

GESÙ CROCIFISSO

MANIERA DI VAN DYCK ANTOON

(Anversa 1599 - Londra 1641)

INVENTARIO: 268

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Secondo Paola della Pergola (1959) questo dipinto, assieme a molte opere di arte straniera, sarebbe entrato nella raccolta Borghese in seguito a un acquisto del principe Marcantonio IV Borghese, notizia che per quanto credibile non trova però conferma in alcun documento. Escludendo dunque tale pista, la prima notizia certa sul quadro risale al 1833, anno in cui l'estensore del *Fidecommisso* lo descrive come tela autografa di Anton van Dyck, nome rivisto sia da Giovanni Morelli (1892), che parlò di opera bottega, sia da Adolfo Venturi (1893) che, pur rivedendo l'attribuzione al maestro olandese, richiamò l'attenzione su un passo di Giovan Pietro Bellori in cui si accenna di un 'Cristo in Croce' con gli occhi rivolti al cielo, eseguito dal Van Dyck a Roma per il cardinale Roberto Bellarmino (*Le Vite* 1672, p. 152). Tale accenno - da ritenersi errato per l'incongruenza dei fatti (il porporato morì nel settembre 1621, prima dunque della partenza del pittore per l'Italia; cfr. a tal proposito Schaeffer 1909) - fu di fatto scartato da tutta la critica (Longhi 1928; Van Puyvelde 1950; Della Pergola 1959) che al contempo cassò senz'alcun dubbio anche l'autografia vandickiana, relegando questa tela tra le opere di bottega dell'olandese.

Secondo Paola della Pergola (Ead. 1959) che pubblica il dipinto come 'maniera di Anthonis van Dick', l'iconografia di questo *Cristo* risalirebbe a Pieter Paul Rubens, fatta conoscere da Van Dyck in Italia attraverso gli esemplari dell'Accademia di Venezia, del Palazzo Reale di Genova, del Museo di Capodimonte di Napoli e di Villa Albani a Roma (quest'ultimo ritenuto il più vicino alla versione Borghese; cfr. Della Pergola 1959). A detta della studiosa, infatti, la tela romana sarebbe stata eseguita da un pittore italiano al seguito di Van Dyck, giudizio mai più messo in discussione, ripreso sia nel 2000 da Chiara Stefani (in *Galleria Borghese*) che nel 2006 da Kristina Herrmann Fiore.

Il dipinto, raffigurante Gesù sulla croce, lo ritrae ancora vivo, nudo fino alla vita, inchiodato ai due pali di legno con quattro chiodi (due alle mani e due ai piedi), un dettaglio - quest'ultimo - molto in voga nei Paesi Bassi dove diversi pittori, a differenza dei loro colleghi europei, furono più restii ad adottare quella che oggi è considerata la più classica delle rappresentazioni, ossia un unico chiodo per entrambi i piedi, forse pensando in tal modo di infondere maggior drammaticità e pathos alla scena.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- J. Guiffrey, *Antoine van Dyck, Sa vie et son œuvre*, Paris 1882, p. 248;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 408;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 248;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 141;
- A. Muñoz, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1909, pp. 5, 8;
- E. Schaeffer, *Van Dyck*, Stuttgart-Leipzig 1909, p. 499;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 268;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 175;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 49;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 162, n. 232;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 372;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 91.

English version

CHRIST ON THE CROSS

MANNER OF VAN DYCK ANTOON

(Antwerp 1599 - London 1641)

INVENTORY: 268

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

In the view of Paola della Pergola (1959), this work – together with many others by foreign artists – entered the Borghese Collection as part of the purchases made by Prince Marcantonio IV Borghese. While her thesis is no doubt credible, it lacks supporting documentary evidence. If we exclude this hypothesis, then, the first certain mention of the canvas dates to 1833, when the *Inventario Fidecommissario* listed it as an autograph work by Anton van Dyck. Giovanni Morelli (1892) questioned this attribution, proposing that it was rather a product of the Dutch master's workshop. For his part, Adolfo Venturi (1893), while not completely persuaded that the work in question was by Van Dyck, pointed to a passage in Giovan Pietro Bellori's biographies which mentions a 'Christ on the Cross' with his eyes directed toward the sky, executed by the Dutch artist in Rome for Cardinal Robert Bellarmine (*Le Vite* 1672, p. 152). Yet we must question the accuracy of Bellori's statement: Bellarmine died in September 1621, before Van Dyck arrived in Italy (see Schaeffer 1909). In fact, all subsequent critics (Longhi 1928; Van Puyvelde 1950; Della Pergola 1959) have doubted the credibility of the biographer's claim, while at the same time maintaining that the Borghese canvas is not an autograph work but rather a product of his workshop.

According to Della Pergola (1959), who published the painting as in the 'manner of Anthonis van Dick', the iconography of this *Christ* derives from Peter Paul Rubens. Van Dyck familiarised Italy

with Rubens's style through works held today at the Accademia in Venice, the Palazzo Reale of Genoa, the Museo di Capodimonte in Naples and Villa Albani in Rome (indeed the exemplar in the last-named collection is believed to be closest to the work in question: see Della Pergola 1959). Della Pergola further maintained that the Borghese composition was by an Italian follower of Van Dyck, a view that has been accepted by subsequent critics and confirmed by both Chiara Stefani (in *Galleria Borghese* 2000) and Kristina Herrmann Fiore (2006).

The painting depicts Christ still alive on the cross. He is naked to the waist, riveted to the two planks of wood by four nails – two through his hands and two through his feet. This latter detail was in fact much in vogue in the Netherlands: unlike their European colleagues, Dutch painters were reluctant to adopt what today is considered the more classical representation, namely a single nail for both feet; perhaps they believed that their preferred motif lent the scene greater dramatic effect and pathos.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- J. Guiffrey, *Antoine van Dyck, Sa vie et son œuvre*, Paris 1882, p. 248;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 408;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 248;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 141;
- A. Muñoz, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1909, pp. 5, 8;
- E. Schaeffer, *Van Dyck*, Stuttgart-Leipzig 1909, p. 499;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 268;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 175;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 49;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 162, n. 232;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 372;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 91.

